

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

2025

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI

В Е С Т Н И К

ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент

Выпуск набран и сверстан на компьютерном издательском комплексе

редакционно-издательского отдела Ташкентской медицинской академии

Начальник отдела: М. Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

Учредитель: Ташкентская медицинская академия

Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском управлении печати и информации

Регистрационное свидетельство 02-00128

Журнал внесен в список, утвержденный приказом № 201/3 от 30 декабря 2013года

реестром ВАК в раздел медицинских наук

Рукописи, оформленные в соответствии

с прилагаемыми правилами, просим направлять

по адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,

Главный учебный корпус ТМА,

4-й этаж, комната 444.

Контактный телефон: 214 90 64

e-mail: rio-tma@mail.ru

rio@tma.uz

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria».

Тираж 150.

Цена договорная.

Отпечатано на ризографе редакционно-издательского отдела ТМА.

100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.

Вестник ТМА 2025

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. А.К. Шадманов

Заместитель главного редактора

проф. О.Р.Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.

проф. Билалов Э.Н.

проф. Гадаев А.Г.

проф. Жае Вук Чои (Корея)

акад. Каримов Ш.И.

проф. Силина Т. (Украина)

акад. Курбанов Р.Д.

проф. Зуева Л. (Россия)

проф. Метин Онерчи (Турция)

проф. Ми Юн (Корея)

акад. Назыров Ф.Г.

проф. Нажмутдинова Д.К.

доц. Рахматуллин А.Р. (Россия)

проф. Саломова Ф.И.

проф. Трескач С. (Германия)

проф. Шайхова Г.И.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Дмн. Абдуллаева Р.М.

проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)

проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)

проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)

проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)

проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)

проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)

проф. Охунов А.О. (Ташкент)

проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)

проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)

проф. Хамраев А.А. (Ташкент)

проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)

проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

РЕФЕРЕНСНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАЗМЕРОВ КАМЕР СЕРДЦА ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ У УЗБЕКСКИХ ДЕТЕЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Назирхужаев Н.Ш, Юсупалиева Г.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Ташкентский областной детский многопрофильный медицинский центр, Ташкентская область, Узбекистан

Актуальность. Эхокардиография является ведущим неинвазивным методом оценки структуры и функции сердца в детской кардиологии. Точность диагностики напрямую зависит от использования корректных референсных значений, соответствующих возрастным, антропометрическим и этническим особенностям пациентов. Для населения Узбекистана, представленного преимущественно смешанным европеоидно-монголоидным типом, применение стандартов, разработанных для других этнических групп, может приводить к диагностическим ошибкам. Это обуславливает необходимость создания региональных нормативов, особенно для детей 10-14 лет – периода интенсивных физиологических изменений с ускоренным ростом сердечных структур, когда использование адаптированных возраст-специфичных показателей приобретает критическое значение для предотвращения гипо- или гипердиагностики кардиальной патологии.

Цель работы. Разработке нормативных диапазонов размеров камер сердца для детей узбекской этнической группы в возрасте 10-14 лет на основе эхокардиографических исследований с учетом показателя площади поверхности тела (ППТ).

Материалы и методы. В исследовательскую выборку вошли 90 клинически здоровых детей (возрастной диапазон 10-14 лет), проходивших обследование в многопрофильном детском медицинском центре Ташкентской области. Участники были категорированы в соответствии с показателями ППТ (от 1,0 до 1,7 м²), определенными по формуле Хейкока. Эхокардиографическая оценка проводилась с использованием аппарата Toshiba Xario 200 (Япония) в стандартизированных позициях согласно методическим рекомендациям Американского общества эхокардиографии (ASE). В процессе исследования устанавливались референсные интервалы для пяти основных сердечных параметров: конечно-диастолический и конечно-систолический размеры левого желудочка (КДР и КСР ЛЖ), диаметры левого и правого предсердий (ЛП и ПП), а также базальный размер правого желудочка (ПЖ).

Результаты. По итогам статистического анализа были определены нормативные диапазоны (нижняя и верхняя границы нормы, мм) для каждого из исследуемых параметров с учетом градации по ППТ: КДР ЛЖ: 30-43 (ППТ 1,0 м²), 31-44 (1,1 м²), 32-45 (1,2 м²), 33-46 (1,3 м²), 33-48 (1,4 м²); 34-49 (1,5 м²) КСР ЛЖ: 19-29 (ППТ 1,0 м²), 20-30 (1,1 м²), 20-31 (1,2 м²), 21-32 (1,3 м²), 21-33 (1,4 м²), 22-34 (1,5 м²); диаметр ЛП: 22-37 (ППТ 1,0 м²), 22-38 (1,1 м²), 23-38 (1,2 м²), 23-38 (1,3 м²), 23-39 (1,4 м²), 24-41 (1,5 м²); диаметр ПП: 19-35 (ППТ 1,0 м²), 20-36 (1,1 м²), 21-37 (1,2 м²), 22-39 (1,3 м²), 23-40 (1,4 м²), 23-41 (1,5 м²); базальный диаметр ПЖ: 18-31 (ППТ 1,0 м²), 19-33 (1,1 м²), 20-34 (1,2 м²), 21-36 (1,3 м²), 22-37 (1,4 м²), 23-38 (1,5 м²).

Выводы. Установленные в ходе исследования нормативные показатели представляют собой важный инструмент для повышения точности диагностического процесса и эффективности наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы у детей препубертатного и пубертатного периодов, значительно снижая вероятность диагностических ошибок, обусловленных использованием неадаптированных международных стандартов. Разработанные нормативы могут служить основой для создания комплексной национальной системы референсных значений эхокардиографических параметров, охватывающей все возрастные категории детского населения Узбекистана, что потенциально будет способствовать ранней диагностике кардиоваскулярной патологии и снижению заболеваемости в данной популяции.

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ УЗБЕКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 5-10 ЛЕТ

Назирхужаев Н.Ш, Юсупалиева Г.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Ташкентский областной детский многопрофильный медицинский центр, Ташкентская область, Узбекистан

Актуальность. Эхокардиография представляет собой ведущий неинвазивный метод оценки структурно-функционального состояния сердца в педиатрической практике, обеспечивая раннюю диагностику как врожденных, так и приобретенных кардиоваскулярных патологий. Корректность интерпретации полученных данных существенно зависит от соответствия используемых референсных значений индивидуальным характеристикам пациента, включая возраст, антропометрические показатели и этническую принадлежность. Помимо этнических особенностей, значительные индивидуальные различия в физическом развитии детей младшего возраста обуславливают необходимость соотнесения измерений с такими параметрами как площадь поверхности тела (ППТ). Разработка этноспецифичных нормативов также позволит улучшить прогностическую точность при выявлении пограничных состояний и начальных проявлений кардиологических заболеваний.

Цель исследования. Разработке нормативных диапазонов эхокардиографических размеров камер сердца для детей узбекской этнической группы в возрастном интервале 5-10 лет.

<i>Murodullayev M.N., Tuxtaxodjayeva F.Sh. AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ZAMONAVIY TIBBIYOTDAGI O'RNI.</i>	279
<i>Murodullayev M.N., Tuxtaxodjayeva F.Sh. ZAMONAVIY TIBBIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O'QITISHNI AHAMIYASI</i>	279
<i>Salomova F.I., Sherqo'ziyeva G.F., Toshpo'latov B.M. OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINING ENERGIYA QIYMATINI HISOBLASH VA KUNLIK QUVVAT SARFINI NAZORAT QILUVCHI DASTUR</i>	280
<i>Sharibjonov A.Sh., Rashidov S.Z. SMARTWATCHLARNING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARINI OLDINI OLISHDAGI ROLI</i>	280
<i>Hamdamov A.I., Nishanova Y.X. MAGNIT-REZONANS TOMOGRAFIYA VA SUN'IY INTELEKTNING O'ZARO INTEGRATSIYASI</i>	281
<i>Nasimov R.H., Abdullayev I.N., Ibragimov Sh. B. SUN'IY INTELEKT YORDAMIDA TIBBIY SIGNALLARNI (EKG, AUSKULTATSIYA) TAHLIL QILISH UCHUN METAO'RGANISHGA ASOSLANGAN MODEL</i>	282
<i>Abdukadirova B.Y. RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MALAKA OSHIRISH KURSLARIDA "TIBBIYOTDA ZAMONAVIY AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI" MODULINI O'QITISH ZARURATI</i>	282
<i>Maxmudova Sh. I., To'raxonova M. O. 3D GISTOLOGIYA VA MIKROSKOPIYA TEXNOLOGIYALARI</i>	283
<i>Ergashev B.J. ZAMONAVIY TIBBIYOTDA IT TEXNOLOGIYALARI</i>	284
<i>Olimov A.S., Arziqulov F. ZAMONAVIY TIBBIYOTDA TELEMEDITSINA VA SUN'IY INTELEKTNING IMKONIYATLARI</i>	284
<i>Nazirxujaev N.Sh, Rozixodjaeva G.A., Yusupalieva G.A. BOLALAR EXOKARDIOGRAFIYASIDA INNOVATSION YONDASHUV: «ECHO ASSISTANT» ILOVASI</i>	285
<i>Кориев С.А., Бобоназарова М.Н., Сайфиддинов Ш.Х. ANASM.UZ - ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА</i>	286
<i>Тухтаева Ш.А., Базарбаев М.И. ПОИСК СПЕКТРАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА МЕТОДОМ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА ANOVA</i>	287
<i>Ахмаджонова Ш.А. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТАМИ</i>	287
<i>Боймуратов Ш.А. Фармонов Ш.Ф. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОГАЕТ В ДИАГНОСТИКЕ И ПЛАНИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ, ПОВЫШАЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ</i>	288
<i>Сапарбаева Ж.С., Гаибназаров С.С., Абдумаликова Ф.Б., Нуриллаева Н.М. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА</i>	289
<i>Сайфуллаева Д.И. ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАВЕНСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ</i>	289
<i>Назирхужаев Н.Ш. НАИЛУЧШИЙ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКИХ ДЕТЕЙ</i>	290
<i>Назирхужаев Н.Ш, Розыходжаева Г.А. ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ АОРТЫ И ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПОДРОСТКОВ УЗБЕКИСТАНА: РОСТОВАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ</i>	291
<i>Назирхужаев Н.Ш, Розыходжаева Г.А. РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА</i>	292
<i>Назирхужаев Н.Ш, Юсупалиева Г.А. РЕФЕРЕНСНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАЗМЕРОВ КАМЕР СЕРДЦА ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ У УЗБЕКСКИХ ДЕТЕЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА</i>	293
<i>Назирхужаев Н.Ш, Юсупалиева Г.А. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ УЗБЕКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 5-10 ЛЕТ</i>	293
<i>Назарова М.Ф., Матмуродов Р.Ж. НАРУШЕНИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ</i>	294
<i>Boymuradov Sh.A., Farmonov Sh.F. LESIONS OF THE MAXILLOFACIAL REGION AND ORAL MUCOSA IN COVID-19</i>	294
<i>Mamasadikova X. F. NEUROCOGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH MODERATE AND LATE PREMATURITY: A LONGITUDINAL STUDY USING THE BAILEY SCALES</i>	295
<i>Nazarov T.S., Sapayeva Z.A. DIAGNOSTIC AND MONITORING OPPORTUNITIES OF IT SOLUTIONS IN THE PREVENTION OF KIDNEY DISEASES</i>	296
<i>Hyunjeong Kang, Hyunji Kang, Bakhodir Rakhimov. PRIORITY AREAS FOR THE INTRODUCTION OF AI IN THE HEALTHCARE SECTOR IN UZBEKISTAN UNTIL 2030 AND WAYS TO ADDRESS THEM</i>	297
<i>Sayfullayeva D.I. DIGITAL SOLUTIONS FOR MANAGING CHRONIC DISEASES: A CASE STUDY APPROACH</i>	297
<i>Shukenova M.Z., Kainarbayeva M.S. THE STUDY OF CHILDREN'S BEHAVIOR IN SCHOOL CANTEENS IN ALMATY</i>	298
<i>Stephen J.A., Isroilova Sh.A. "AI MEETS BIOPHYSICS: NEW FRONTIERS IN DIAGNOSTIC TOOLS"</i>	299
<i>Akhmadjonova Sh.A. VIRTUAL REALITY IN MEDICAL TRAINING AND PATIENT THERAPY</i>	299